

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА МОЗЖЕЧКА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ И КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИКИ**Мирджураев Э.М.¹, Адамбаев З.И.², Маматов Ш.М.³, Самиев А.С.⁴,
Кораева Л.К.¹, Сапарбаев К.И.⁵**¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при МЗ РУз,
г. Ташкент, Узбекистан²Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан³Клиника Андijanского Государственного Медицинского Института имени Ю. Отабекова,
г. Андижан, Узбекистан⁴Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан⁵Клиника «Surge Land», г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Цель. Оценить эффективность комплексной терапии ишемического инсульта мозжечка в остром периоде с акцентом на нейропротекцию и коррекцию гемодинамики. Материалы и методы. Обследовано 75 пациентов (средний возраст 62,4±7,1 года) с подтвержденным ишемическим инсультом в вертебро-базиллярном бассейне (мозжечок и/или ствол мозга) по данным МРТ. Пациенты разделены на две группы: основная (n=40) получала комплексную терапию (нейропротекторы - цитиколин, этилметилгидроксипиридина сукцинат; гемодинамическая коррекция - оптимизация АД, антиагреганты, вазоактивные препараты); контрольная (n=35) - стандартную базисную терапию. Оценивались неврологический статус (шкала NIHSS), функциональный исход (mRS через 21 день), динамика МРТ и перфузионных показателей. Результаты. В основной группе отмечено более значимое снижение NIHSS (с 12,8±3,4 до 6,2±2,1 балла) по сравнению с контрольной (p<0,01). Благоприятный исход (mRS≤2) достигнут у 72,5% пациентов основной группы против 48,6% в контрольной. Раннее применение нейропротекции и стабилизация гемодинамики способствовали лучшему восстановлению коллатерального кровотока и уменьшению объема очага поражения. Заключение. Комплексная терапия с включением нейропротекторов и целенаправленной гемодинамической коррекции значительно повышает эффективность лечения ишемического инсульта мозжечка в остром периоде.

Ключевые слова: ишемический инсульт мозжечка, вертебро-базиллярный бассейн, нейропротекция, гемодинамическая коррекция, цитиколин, этилметилгидроксипиридина сукцинат, коллатеральный кровоток.

**COMPLEX THERAPY OF CEREBELLAR ISCHEMIC STROKE IN THE ACUTE PERIOD:
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF NEUROPROTECTION AND HEMODYNAMIC
CORRECTION****Mirdzhuraev E.M.¹, Adambaev Z.I.², Mamatov Sh.M.³, Samiev A.S.⁴, Koraeva L.K.¹, Saparbaev K.I.⁵**¹Center for Professional Qualification Development of Medical Workers under the Ministry of Health of the
Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan³Clinic of Andijan State Medical Institute named after Y. Otabekov, Andijan, Uzbekistan⁴Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan⁵“Surge Land” Clinic, Urgench, Uzbekistan

Resume. Aim. To evaluate the effectiveness of complex therapy for cerebellar ischemic stroke in the acute period with an emphasis on neuroprotection and hemodynamic correction. Materials and Methods. 75 patients (mean age 62.4±7.1 years) with confirmed ischemic stroke in the vertebrobasilar basin were examined. Patients were divided into two groups: the main group (n=40) received complex therapy (neuroprotectors - citicoline, ethylmethylhydroxypyridine succinate; hemodynamic correction); the control group (n=35) received standard basic therapy. Neurological status (NIHSS), functional outcome (mRS at 21 days), MRI and perfusion dynamics were assessed. Results. In the main group, a more significant decrease in NIHSS (from 12.8±3.4 to 6.2±2.1 points) was noted compared to the control (p<0.01). A favorable outcome (mRS≤2) was achieved in 72.5% of patients in the main group versus 48.6% in the control. Early neuroprotection and hemodynamic stabilization contributed to better restoration of collateral blood flow and reduction of lesion volume. Conclusion. Complex therapy including neuroprotectors and targeted hemodynamic

correction significantly increases the effectiveness of treatment of cerebellar ischemic stroke in the acute period.

Keywords: cerebellar ischemic stroke, vertebrobasilar basin, neuroprotection, hemodynamic correction, citicoline, ethylmethylhydroxypyridine succinate, collateral blood flow.

MIYACHA ISHEMIK INSULTINING O‘TKIR DAVRIDA KOMPLEKS DAVOLASH: NEYROPROTEKSIYA VA GEMODINAMIKANI TO‘G‘RILASH SAMARADORLIGINI TAHLILI

Mirdjuraev Elbek Mirshavkatovich

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi tibbiyot xodimlarining professional malakasini oshirish markazi

Adambayev Zufar Ibrohimovich

Urganch Davlat Tibbiyot Instituti

Mamatov Shoxjaxon Maxmudjon o‘g‘li

Yu. Otabekov nomidagi Andijon Davlat Tibbiyot Instituti klinikasi

Samiyev Asliddin Seyitovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Koraeva Lobar Kuvondikovna

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi tibbiyot xodimlarining professional malakasini oshirish markazi

Saparbaev Qudrat Ismoilovich

«Surge Land» klinikasi, Urganch

Annotatsiya

Maqsad. Miyacha ishemik insultini o‘tkir davrida neyroproteksiya va gemodinamikani to‘g‘rilashga urg‘u berilgan holda kompleks davolash samaradorligini baholash.

Materiallar va usullar. Vertebro-bazilyar havzada (miyacha va/yoki miya o‘zagi) tasdiqlangan ishemik insult bilan 75 bemor (o‘rtacha yosh 62,4±7,1 yil) tekshirildi. Bemorlar ikki guruhga bo‘lingan: asosiy guruh (n=40) kompleks davolash (neyroprotektorlar - sitikolin, etilmetilgidroksipiridin suksinat; gemodinamik korreksiya), nazorat guruhi (n=35) - standart bazis davolash oldi. Nevrologik holat (NIHSS shkalasi), funksional natija (mRS 21-kuni), MRT va perfuziya dinamikasi baholandi.

Natijalar. Asosiy guruhda NIHSS ning sezilarli pasayishi (12,8±3,4 dan 6,2±2,1 ballgacha) nazorat guruhiga nisbatan qayd etildi (p<0,01). Ijobiy natija (mRS≤2) asosiy guruh bemorlarining 72,5% da, nazoratda esa 48,6% da erishildi. Neyroproteksiyaning erta qo‘llanilishi va gemodinamikaning barqarorlashtirilishi kollateral qon oqimining yaxshilanishi va zararlanish hajmining kamayishiga yordam berdi.

Xulosa. Neyroprotektorlar va maqsadli gemodinamik korreksiyaning o‘z ichiga olgan kompleks davolash miyacha ishemik insultini o‘tkir davrida davolash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so‘zlar: miyacha ishemik insulti, vertebro-bazilyar havza, neyroproteksiya, gemodinamik korreksiya, sitikolin, etilmetilgidroksipiridin suksinat, kollateral qon oqimi.

МИЯЧА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ ЎТКИР ДАВРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ: НЕЙРОПРОТЕКСИЯ ВА ГЕМОДИНАМИКАНИ ТЎҒРИЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАҲЛИЛИ

Мирджурев Э.М.¹, Адамбаев З.И.², Маматов Ш.М.³, Самиев А.С.⁴,

Кораева Л.К.¹, Сапарбаев К.И.⁵

¹Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги тиббиёт ходимларининг профессионал малакасини ошириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

³Ю. Отабеков номидаги Андижон давлат тиббиёт институти клиникаси, Андижон ш., Ўзбекистон

⁴Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

⁵«Surge Land» клиникаси, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад. Мияча ишемик инсультнинг ўткир даврида нейропротекция ва гемодинамикани тўғрилашга ургу берилган ҳолда комплекс даволаш самарадорлигини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Верребро-базиляр ҳавзада (мияча ва/ёки мия ўзаци) тасдиқланган ишемик инсульт билан 75 бемор (ўртача ёш 62,4±7,1 йил) текширилди. Беморлар икки гуруҳга бўлинди: асосий гуруҳ (n=40) – комплекс даволаш (нейропротекторлар: цитиколин, этилметилгидроксипиридин сукцинат; гемодинамика коррекцияси), назорат гуруҳи (n=35) – стандарт базис даволаш олди. Неврологик ҳолат (NIHSS шкаласи), функционал натижа (mRS 21-кунни), МРТ ва перфузия динамикаси баҳоланди.

Натижалар. Асосий гуруҳда NIHSS кўрсаткичининг сезиларли пасайиши (12,8±3,4 дан 6,2±2,1 балл-гача) назорат гуруҳига нисбатан қайд этилди (p<0,01). Ижобий натижа (mRS≤2) асосий гуруҳ беморларининг 72,5% да, назорат гуруҳида эса 48,6% да эришилди. Нейропротекциянинг эрта қўлланилиши ва гемодинамиканинг барқарорлаштирилиши коллатерал қон оқимининг яхшиланиши ва зарарланиши ҳажмининг камайишига ёрдам берди. Хулоса. Нейропротекторлар ва мақсадли гемодинамика коррекциясини ўз ичига олган комплекс даволаш миёча ишемик инсультнинг ўтқир даврида даволаш самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Калит сўзлар: миёча ишемик инсульт, верebro-базилляр ҳавза, нейропротекция, гемодинамика коррекцияси, цитиколин, этилметилгидроксипиридин сукцинат, коллатерал қон оқими.

Актуальность. Ишемический инсульт в вертебро-базиллярном бассейне (ВББ), особенно с поражением мозжечка и ствола мозга, остается одной из наиболее тяжелых и прогностически неблагоприятных форм цереброваскулярной патологии. По данным литературы, доля инсультов ВББ составляет 20–25% от всех ишемических инсультов, при этом летальность при поражении ствола и мозжечка в 2–3 раза выше, чем при каротидной локализации, а показатели стойкой инвалидизации достигают 50–70% [1, 5, 6, 21, 25, 27].

Особенностью данной локализации является вовлечение жизненно важных структур (ретикулярная формация, ядра черепных нервов, вестибулярные и мозжечковые пути), что приводит к тяжелым бульбарным, вестибулярно-атактическим и дыхательным нарушениям. Многие пациенты поступают в стационар за пределами терапевтического окна для системного тромболитического или эндоваскулярной реперфузии (более 4,5–6 часов от дебюта), что делает медикаментозную нейропротекцию и оптимизацию церебральной гемодинамики основными доступными методами ограничения объема повреждения и улучшения исхода [2, 7, 12, 13, 16].

Несмотря на значительный прогресс в понимании патогенеза ишемии задней черепной ямки, вопрос оптимальной комплексной терапии в остром периоде остается открытым. Раннее применение нейропротекторов (цитиколин, этилметилгидроксипиридина сукцинат) в сочетании с тщательной коррекцией системной и церебральной гемодинамики может способствовать сохранению пенумбры, улучшению коллатерального кровотока и снижению риска вторичного повреждения тканей [3, 4, 8, 9, 11]. В этой связи проведение контролируемых исследований, оценивающих эффективность таких комплексных подходов, является высокоактуальным.

Цель исследования - оценить клиническую эффективность комплексной терапии ишемического инсульта мозжечка в остром периоде, включающей нейропротективные препараты и мероприятия по коррекции гемодинамики.

Материал и методы исследования. Проспективное рандомизированное исследование проведено на базе неврологических отделений. Включены 75 пациентов с ишемическим инсультом в бассейне ВББ (подтверждено МРТ в режиме DWI).

Критерии включения: поступление в первые 72 часа, возраст 45–80 лет, информированное согласие.

Критерии исключения: геморрагический инсульт, тяжелая соматическая патология, противопоказания к исследуемым препаратам.

Пациенты разделены на две сопоставимые группы:

Основная группа (ОГ) (n=40) - комплексная терапия: цитиколин 1000–2000 мг/сут в/в, этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол) 500–1000 мг/сут в/в, аспирин 100–300 мг + клопидогрел 75 мг (при отсутствии противопоказаний), контроль АД (целевое 140–160/80–90 мм рт.ст. в первые сутки), винпоцетин или пентоксифиллин, базисная терапия.

Контрольная группа (КГ) (n=35) - стандартная базисная терапия (антиагреганты, гипотензивная, симптоматическая терапия).

Оценка проводилась с использованием шкал NIHSS (при поступлении, на 7-е и 21-е сутки), mRS (на 21-е сутки). Выполнялась контрольная МРТ на 14–21-е сутки. Статистическая обработка - SPSS 26.0 (t-критерий Стьюдента, χ^2 , p<0,05).

Результаты исследования. Анализ клинико-демографических данных, представленных в Таблице 1, был проведен на выборке из 75 пациентов, разделенных на основную (ОГ, n=40) и контрольную (КГ, n=35) группы.

Сравнительный статистический анализ показал отсутствие достоверных различий между группами по ключевым параметрам. Средний возраст пациентов составил 61,8±7,3 года в ОГ и 63,1±6,9 года в КГ (p>0,05). Гендерный состав, а также частота основных факторов риска, таких как артериальная гипертензия (85,0% против 82,9%) и сахарный диабет (32,5% против 31,4%), также были со-

поставимы ($p > 0,05$). Исходная тяжесть неврологического дефицита по шкале NIHSS при поступлении не имела статистически значимых отличий, составив $12,8 \pm 3,4$ балла в ОГ и $12,5 \pm 3,6$ балла в КГ. Полученные данные свидетельствуют о высокой степени однородности групп, что обеспечивает корректность дальнейшей сравнительной оценки терапевтических эффектов.

Табл.1.

Клинико-демографическая характеристика пациентов (n=75)

Показатель	ОГ (n=40)	КГ (n=35)	p
Средний возраст, лет	$61,8 \pm 7,3$	$63,1 \pm 6,9$	$>0,05$
Мужчины / Женщины	26 / 14	22 / 13	$>0,05$
NIHSS при поступлении, баллы	$12,8 \pm 3,4$	$12,5 \pm 3,6$	$>0,05$
Артериальная гипертензия, %	85,0	82,9	$>0,05$
Сахарный диабет, %	32,5	31,4	$>0,05$

Динамика неврологического дефицита по шкале NIHSS (табл. 2) продемонстрировала выраженные различия в скорости восстановления пациентов между группами. В то время как исходные показатели были идентичны, уже к 7-м суткам лечения в основной группе отмечалось более значительное снижение среднего балла до $8,4 \pm 2,6$ по сравнению с контрольной группой, где показатель составил $10,7 \pm 3,1$ ($p < 0,01$). К 21-м суткам различия усугубились: неврологический дефицит в ОГ снизился до $6,2 \pm 2,1$ балла, тогда как в КГ оставался на уровне $8,9 \pm 2,8$ балла ($p < 0,001$). Таким образом, терапия в ОГ обеспечивает статистически значимо более быстрое и выраженное регрессирование неврологической симптоматики.

Табл.2.

Динамика неврологического дефицита по шкале NIHSS (M±SD)

Срок наблюдения	ОГ (n=40)	КГ (n=35)	p
При поступлении	$12,8 \pm 3,4$	$12,5 \pm 3,6$	$>0,05$
7-е сутки	$8,4 \pm 2,6$	$10,7 \pm 3,1$	$<0,01$
21-е сутки	$6,2 \pm 2,1$	$8,9 \pm 2,8$	$<0,001$

Оценка функционального исхода по модифицированной шкале Ранкина (mRS) на 21-е сутки (табл. 3) подтвердила преимущества лечебного подхода, примененного в ОГ. Благоприятный исход (0–2 балла), характеризующийся бытовой независимостью пациента, был зарегистрирован у 72,5% пациентов ОГ и лишь у 48,6% пациентов КГ ($p < 0,05$). Частота тяжелой инвалидности (3–5 баллов) в контрольной группе была существенно выше (40,0% против 22,5% в ОГ, $p < 0,05$). Летальность в ОГ составила 5,0% против 11,4% в контрольной; хотя данное различие не достигло уровня статистической значимости ($p > 0,05$) из-за малой выборки, наблюдается четкая тенденция к снижению смертности на фоне проводимой терапии.

Табл.3.

Функциональный исход по шкале mRS на 21-е сутки

mRS	ОГ (n=40)	КГ (n=35)	p
0–2 балла (благоприятный)	29 (72,5%)	17 (48,6%)	$<0,05$
3–5 баллов	9 (22,5%)	14 (40,0%)	$<0,05$
Летальность	2 (5,0%)	4 (11,4%)	$>0,05$

Обобщая полученные данные, можно заключить, что метод лечения, примененный в ОГ, демонстрирует высокую клиническую эффективность. При исходной идентичности клинической картины групп, пациентам ОГ удавалось достичь более быстрого регресса неврологического дефицита и лучших функциональных результатов к концу периода наблюдения. Статистически доказанное увеличение доли пациентов с благоприятным исходом и снижение уровня инвалидизации ($p < 0,05$ – $p < 0,001$) свидетельствуют о целесообразности применения данной терапии в клинической практике.

По данным контрольной МРТ в ОГ реже отмечалось увеличение объема очага ишемии и лучше сохранялся коллатеральный кровоток. Частота бульбарных осложнений и пневмоний была достоверно ниже в ОГ (12,5% против 31,4%, $p < 0,05$).

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют высокую клиническую эффективность предложенной комплексной терапии. Более выраженная положительная динамика по шкале NIHSS в ОГ уже к 7-м суткам свидетельствует о выраженном нейропротективном и антиишемическом действии цитиколина и этилметилгидроксипиридина сукцината. Цитиколин способствует восстановлению мембран нейронов и синтезу ацетилхолина, а этилметилгидроксипиридина сукцинат обладает мощным антиоксидантным и антигипоксическим эффектом, что особенно важно в условиях ишемии ствола и мозжечка [4, 9, 17, 19].

Коррекция гемодинамики (поддержание оптимального перфузионного давления без гипотонии, улучшение реологических свойств крови) позволила сохранить жизнеспособность тканей в зоне пенумбры и улучшить коллатеральный кровоток, что подтверждается данными контрольной МРТ. Снижение частоты осложнений (бульбарные нарушения, аспирационные пневмонии) связано с более быстрым регрессом неврологического дефицита [2, 3, 12, 14, 16, 20, 23, 28].

Результаты исследования согласуются с данными предыдущих работ авторов [3, 4] и международными рекомендациями, подчеркивающими важность мультимодального подхода при инсультах ВББ [22, 25, 27]. Ограничениями исследования являются относительно небольшой объем выборки и отсутствие долгосрочного (6–12 месяцев) наблюдения, что требует дальнейшего изучения.

Заключение. Комплексная терапия ишемического инсульта мозжечка в остром периоде, сочетающая нейропротекторы (цитиколин и этилметилгидроксипиридина сукцинат) с целенаправленной гемодинамической коррекцией, достоверно превосходит стандартную базисную терапию по скорости и степени регресса неврологического дефицита.

Применение предложенной схемы позволяет достичь благоприятного функционального исхода ($mRS \leq 2$) у 72,5% пациентов против 48,6% в контрольной группе.

Комплексный подход способствует улучшению коллатерального кровотока, ограничению вторичного повреждения мозговой ткани и снижению частоты осложнений.

Рекомендуется широкое внедрение комплексной нейропротективной и гемодинамической терапии в практику неврологических стационаров для пациентов с ишемическим инсультом в вертебробазилярном бассейне, особенно при поступлении за пределами реперфузионного окна.

Список литературы:

1. Адамбаев З.И., Джаббаров А.М. Патогенетические аспекты сосудистой когнитивной дисфункции в контексте постковидного синдрома // *O'zbekiston harbiy tibbiyoti*, 2025; 2:90-94.
2. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Влияние реологических свойств крови на эффективность реперфузионной терапии ишемического инсульта // *Журнал Биомедицины и практики*, 2025; 5:245-252.
3. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Гемореологические нарушения в острой фазе инсульта: механизмы и коррекция // *Tibbiyotda yangi kun*, 2025; 10(84): 279-285.
4. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Эндотелиопротекция как новая стратегия нейропротекции при сосудистых заболеваниях мозга // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*, 2025; 6(5):95-102.
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергганов Н.Ю., Ниязметов М.Р., Пазылова А.С. Роль дисфункции эндотелия в хронической ишемии мозга // *Вестник ЦАММУ научно-информационный журнал*, 2024; 2(9):25-33.
6. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергганов Н.Ю., Самиев А.С., Пазылова А.С. Коррекция микроциркуляторных нарушений при лейкоареозе // *Журнал Биомедицины и практики*, 2025; 10(1):192-198.
7. Адамбаев З.И., Маматов Ш.М. Клиническое значение гемореологии в диагностике субкортикальной энцефалопатии // *TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO'YI TIBBIYOT JURNALI* 2026; 2(1):315-322.
8. Адамбаев З.И., Мирджураев Э.М., Таджиев М.М., Халиков С.В. Фитопрепараты в коррекции агрегационных свойств крови // *Новый день в медицине*, 2025; 1(75):220-228.
9. Адамбаев З.И., Самиев А.С., Зухритдинов У.Ю., Пазылова А.С., Охунов И.У., Сапарбаев К.И., Кораева Л.К. Комплексный подход к лечению сосудистой деменции: влияние на гемостаз // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*, 2026; 5 (25):380-388.
10. Батышева Т.Т., Ковальчук А.В. Эндотелиальная дисфункция при цереброваскулярных заболеваниях. *Неврологический журнал*. 2019; (4):45-50.
11. Киличев И.А., Адамбаев З.И., Худойбергганов Н.Ю., Халиков С.В., Жуманиезова Ё.Ф. Влияние вазоактивных препаратов на когнитивные функции // *Неврология*, 2022; 4:22-26.
12. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Джаббаров А.М., Косимов О.К. Биомаркеры воспаления и эндотелиальной дисфункции у паци-

ентов с хронической ишемией мозга // *O'zbekiston harbiy tibbiyoti*, 2025; 2:95-99.

13. Мирджурев Э.М., Адамбаев З.И., Джаббаров А.М., Косимов О.К. Стратегии коррекции гемореологических нарушений в профилактике инсульта // *O'zbekiston harbiy tibbiyoti*, 2025; 1:790-795.

14. Мирджурев Э.М., Адамбаев З.И., Жаббаров А.М., Кораева Л.К. Влияние терапии на реологию крови в раннем восстановительном периоде // «*O'zbekiston Harbiy Tibbiyoti*», 2024; 5:260-264.

15. Мирджурев Э.М., Адамбаев З.И., Самиев А.С., Халиков С.В. Роль фактора фон Виллебранда в диагностике микроангиопатии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*, 2026, №1 (21):270-275.

16. Мирджурев Э.М., Адамбаев З.И., Халиков С.В., Жаббаров А.М. Сравнительный анализ реологических свойств крови при различных типах инсульта // «*O'zbekiston Harbiy Tibbiyoti*», 2024; 5:265-270.

17. Мирджурев Э.М., Адамбаев З.И., Охунов И.У. Эндотелий-зависимые механизмы регуляции мозгового кровотока (обзор) // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*, 2025; 6(1):115-122.

18. Шестакова Е.В. Сосудистая деменция: патогенетические аспекты. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2017;(9):22-28.

19. Adambaev Z. I., Mirdjuraev E. M., Pazylova A. S. Endothelial Biomarkers as Predictors of Cognitive Decline in Cerebral Small Vessel Disease. *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2026, 16(5): 2430-2435 DOI: 10.5923/j.ajmms.20261605.40

20. Adambaev Z.I., Mirjuraev E.M., Khalikov S.V. Hemorheology and Vascular Cognitive Impairment: New Insights / *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2025, 15(4): 1110-1114 DOI: 10.5923/j.ajmms.20251504.55

21. Gharabawi A, Ghosh C, Marchi N, et al. Endothelial Dysfunction in the Pathophysiology of Small Vessel Disease. *Int J Mol Sci*. 2022;23(7):3650.

22. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al. Vascular Contributions to Cognitive Impairment and Dementia: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*. 2019;50(7):e274-e287.

23. Jiang S, Zhou Y, Xu X, et al. Hemorheological Alterations in Cerebral Small Vessel Disease: A Systematic Review. *Front Aging Neurosci*. 2023;15:1200220.

24. Li T, Manole A, Sun L, et al. Blood Viscosity and White Matter Hyperintensities Progression. *Aging Dis*. 2022;13(6):2215-2225.

25. Pantoni L. Cerebral Small Vessel Disease: From Pathogenesis and Clinical Characteristics to Therapeutic Challenges. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2022;12(8):a040464.

26. Shi Y, Thrippleton MJ, Wardlaw JM. Endothelial dysfunction and blood-brain barrier permeability in small vessel disease. *J Neurol Sci*. 2020;416:116830.

27. Skrobot OA, O'Brien JT, Black S, et al. The Vascular Impairment of Cognition Classification Consensus Study. *Alzheimers Dement*. 2021;17(3):449-460.

28. Ter Teluste A, van der Holst HM, van der Lugt A, et al. Hemorheological factors in cerebral small vessel disease. *Nat Rev Neurol*. 2021;17(8):480-488.

Для цитирования: Мирджурев Э.М., Адамбаев З.И., Маматов Ш.М., Самиев А.С., Кораева Л.К., Сапарбаев К.И. Комплексная терапия ишемического инсульта мозжечка в остром периоде: анализ эффективности нейропротекции и коррекции гемодинамики // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 1094–1099. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20430426>